

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**FORMS OF E-COMMERCE AND ITS ROLE IN THE DIGITAL ECONOMY****¹Iskandarova Saodat Abdumajitovna, ²Iskandarova Ziyada Abdumajitovna, ³Kochimov Abdujamil Hamrakulovich**¹Master of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.²Teacher of Jizzakh Polytechnic Institute.³Associate professor of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.**ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ****¹Искандарова Саодат Абдумажитовна, ²Искандарова Зияда Абдумажитовна, ³Кучимов Абдужамил Хамракулович**¹Магистрант Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.²Преподаватель Джизакского политехнического института.³Доцент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.**ELEKTRON TIJORAT SHAKLLARI VA UNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O‘RNI****¹Iskandarova Saodat Abdumajitovna, ²Iskandarova Ziyoda Abdumajitovna, ³Kochimov Abdujamil Hamraqulovich**¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti.²Jizzax Politehnika instituti o'qituvchisi.³Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti.**abstract**

This article will tell you about e-commerce. That is, information is given about what e-commerce is, how e-commerce works, about types of e-commerce, about mobile electron Commerce and about the advantages and disadvantages of e-commerce. With this article, we will have a brief overview of e-commerce.

аннотация

В этой статье представлена информация об электронной коммерции. То есть дается информация о том, что такое электронная коммерция, как работает электронная коммерция, о типах электронной коммерции, о мобильной электронной коммерции, а также о преимуществах и недостатках электронной коммерции. В этой статье мы кратко рассмотрим электронную коммерцию.

annotatsiya

Ushbu maqolada elektron tijorat haqida ma'lumot beriladi. Ya'ni elektron tijorat nima ekanligi, elektron tijorat qanday ishlashi haqida, elektron

tijorat turlari haqida, mobil electron tijorat haqida hamda elektron tijoratning afzalliklari va kamchiliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu maqola bilan biz elektron tijorat haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz.

Keywords:

e-commerce, Amazon, eBay, internet, mobile e-commerce, business.

Ключевые слова:

электронная коммерция, Amazon, eBay, интернет, мобильная электронная коммерция, бизнес.

Kalit so'zlar:

elektron tijorat, Amazon, eBay, internet, mobil elektron tijorat, biznes.

© 2023 Iskandarova Saodat Abdumajitovna,

Iskandarova Ziyada Abdumajitovna,

Kochimov Abdujamil Hamrakulovich.

Kirish

Elektron tijorat nima?

Elektron tijorat (elektron tijorat) - bu elektron tarmoq, birinchi navbatda internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish yoki pul mablagʻlari yoki maʼlumotlarni uzatish. Ushbu biznes operatsiyalari biznesdan biznesga (B2B), biznesdan isteʼmolga (B2C), isteʼmolchidan isteʼmolchiga yoki isteʼmolchidan biznesga oʻtadi.

Elektron tijorat va elektron biznes atamalari koʻpincha bir-birining oʻrnida ishlatiladi. E-tail atamasi baʼzan onlayn chakana savdoni tashkil etuvchi tranzaksiya jarayonlariga nisbatan ham qoʻllaniladi.

Soʻnggi yigirma yil ichida Amazon va eBay kabi elektron tijorat platformalaridan keng foydalanish onlayn chakana savdoning sezilarli oʻsishiga yordam berdi. AQSh aholini roʻyxatga olish byurosi maʼlumotlariga koʻra, 2011-yilda elektron tijorat umumiy chakana savdoning 5 foizini tashkil etgan. 2020-yilga kelib, COVID-19 pandemiyasi boshlanishi bilan u chakana savdoning 16% dan ortigʻiga koʻtarilgan.

Tahlil va natijalar

Elektron tijorat qanday ishlaydi?

Elektron tijorat asosiy manbai internet. Mijozlar oʻz qurilmalari orqali mahsulot yoki xizmatlarni koʻrib chiqish va buyurtma berish uchun onlayn-doʻkonga kirishadi.

Buyurtma berilganda, mijozning veb- brauzeri elektron tijorat veb-saytini joylashtiradigan server bilan oldinga va orqaga bogʻlanadi. Buyurtmaga tegishli maʼlumotlar buyurtma menejeri deb nomlanuvchi markaziy kompyuterga uzatiladi. Keyin u inventar darajalarini boshqaradigan maʼlumotlar bazalariga yoʻnaltiriladi;

PayPal kabi ilovalardan foydalangan holda toʻlov maʼlumotlarini boshqaradigan savdo tizimiga oʻtadi;

va bank kompyuteriga yoʻnaltiriladi. Nihoyat, u buyurtma menejeriga qaytib keladi. Bu buyurtmani qayta ishlash uchun doʻkon inventarlari va mijozlar mablagʻlari yetarli ekanligiga ishonch hosil qilishdir.

Buyurtma tasdiqlangandan soʻng, buyurtma menejeri doʻkon veb-serverini xabardor qiladi. U mijozga buyurtma muvaffaqiyatli bajarilganligi haqida xabar beradi. Keyin buyurtma menejeri buyurtma maʼlumotlarini omborga yoki bajarish boʻlimiga yuboradi va mahsulot yoki xizmatni mijozga joʻnatish mumkinligini bildiradi. Bu vaqtda mijozga moddiy yoki raqamli mahsulotlar yuborilishi yoki xizmatga kirish huquqi berilishi mumkin.

Elektron tijorat turlari

Biznesdan biznesga (B2B) elektron tijorat biznes va isteʼmolchilar oʻrtasida emas, balki korxonalar oʻrtasida mahsulotlar, xizmatlar yoki maʼlumotlarning elektron

almashinuvini anglatadi. Masalan, biznesga mahsulotlar, xizmatlar va ma'lumotlarni qidirish va elektron xaridlar interfeyslari orqali tranzaksiyalarni boshlash imkonini beruvchi onlayn ma'lumotnomalar va mahsulot va ta'minot almashinuvi veb-saytlari. 2018-yilda nashr etilgan Forrester hisobotiga ko'ra, 2023-yilga borib B2B elektron tijorati 1,8 trillion dollarga yetadi va AQSh B2B savdosining 17 foizini tashkil qiladi.

Biznesdan iste'molchiga (B2C) internetdagi elektron tijoratning chakana qismidir. Bu korxonalar mahsulot, xizmatlar yoki ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotganda namoyon bo'ladi. Bu atama 1990-yillar oxiridagi dot-com bumi davrida mashhur bo'lgan, o'shanda onlayn-riteylerlar va tovarlar sotuvchilari yangilik edi.

Bugungi kunda Internetda barcha turdagi iste'mol tovarlari sotiladigan son-sanoqsiz virtual do'konlar va savdo markazlari mavjud. Amazon bu saytlarning eng taniqli namunasi. U B2C bozorida hukmronlik qiladi.

Iste'molchidan iste'molchiga (C2C) elektron tijorat turi bo'lib, unda iste'molchilar mahsulot, xizmatlar va ma'lumotlarni bir-biri bilan onlayn tarzda savdo qiladilar. Ushbu operatsiyalar odatda tranzaksiyalar amalga oshiriladigan onlayn platformani ta'minlovchi uchinchi tomon orqali amalga oshiriladi.

Onlayn auksionlar va tasniflangan reklamalar C2C platformalarining ikkita namunasi. EBay va Craigslist bu platformalarning ikkita taniqli misolidir. eBay biznes bo'lganligi sababli, elektron tijoratning ushbu shaklini C2B2C -- iste'molchidan biznesga - iste'molchi deb ham atash mumkin. Facebook bozori va Depop kabi platformalar - modani qayta sotish platformasi ham C2C tranzaksiyalarini amalga oshirish imkonini beradi.

Iste'molchidan biznesga (C2B) elektron tijoratning bir turi bo'lib, unda iste'molchilar o'z mahsulot va xizmatlarini kompaniyalar taklif qilishlari va sotib olishlari uchun onlayn tarzda taqdim etadilar. Bu an'anaviy B2C savdo modeliga qarama-qarshidir.

C2B platformasining mashhur namunasi iStock kabi royaltisiz fotosuratlar, tasvirlar, media va dizayn elementlarini sotadigan bozordir.

Biznesdan ma'muriyatga (B2A) kompaniyalar va davlat boshqaruvi yoki davlat organlari o'rtasida onlayn tarzda amalga oshiriladigan tranzaksiyalarni anglatadi. Hukumatning ko'plab tarmoqlari har xil turdagi elektron xizmatlar yoki mahsulotlarga bog'liq. Ushbu mahsulotlar va xizmatlar ko'pincha huquqiy hujjatlar, registrlar, ijtimoiy sug'urta, fiskal ma'lumotlar va bandlik bilan bog'liq. Korxonalar ularni elektron shaklda taqdim etishlari mumkin. So'nggi yillarda elektron hukumat imkoniyatlariga investitsiyalar kiritilgani sababli B2A xizmatlari sezilarli darajada o'sdi.

Iste'molchidan ma'muriyatga (C2A) iste'molchilar va davlat boshqaruvi yoki davlat organlari o'rtasida onlayn tarzda amalga oshiriladigan tranzaksiyalarga ishora qiladi. Hukumat kamdan-kam hollarda jismoniy shaxslardan mahsulot yoki xizmatlar sotib oladi, lekin jismoniy shaxslar quyidagi sohalarda tez-tez elektron vositalardan foydalanadilar:

- **Ijtimoiy xavfsizlik.** Ma'lumotni tarqatish va to'lovlarni amalga oshirish.
- **Soliqlar.** Soliq deklaratsiyasini topshirish va to'lovlarni amalga oshirish.
- **Salomatlik.** Uchrashuvlarni tayinlash, test natijalari va sog'liq holati to'g'risida ma'lumot berish va sog'liqni saqlash xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish.

Mobil elektron tijorat (m-commerce) smartfon va planshetlar kabi mobil qurilmalardan foydalangan holda onlayn savdo operatsiyalarini anglatadi. U mobil xaridlar, bank xizmatlari va to'lovlarni o'z ichiga oladi. Mobil chatbotlar m-tijoratni osonlashtiradi va iste'molchilarga ovozli yoki matnli suhbatlar orqali tranzaksiyalarni yakunlash imkonini beradi.

Xulosa

Elektron tijoratning afzalliklari va kamchiliklari

Elektron tijoratning afzalliklari uning kechayu kunduz mavjudligi, kirish tezligi, tovarlar va xizmatlarning keng mavjudligi, qulay foydalanish va xalqaro aloqalarni o'z ichiga oladi.

- **Mavjudligi.** Uzilishlar va rejali texnik xizmat ko'rsatishdan tashqari, elektron tijorat saytlari 24/7 ishlaydi , bu esa tashrif buyuruvchilarga istalgan vaqtda ko'rish va xarid qilish imkonini beradi. G'isht va ohak korxonalarida odatda ma'lum bir soat davomida ochiladi va hatto ma'lum kunlarda butunlay yopilishi mumkin.

- **Kirish tezligi.** Do'kondagi xaridorlar olomon tomonidan sekinlashishi mumkin bo'lsa-da, elektron tijorat saytlari tez ishlaydi, bu ham iste'molchi qurilmasida, ham elektron tijorat saytida hisoblash va o'tkazish qobiliyatini hisobga olgan holda aniqlanadi. Mahsulot va savat sahifalari bir necha soniya yoki undan kamroq vaqt ichida yuklanadi. Elektron tijorat tranzaksiyasi bir necha marta bosishni o'z ichiga olishi va besh daqiqadan kamroq vaqtni olishi mumkin.

- **Keng mavjudlik.** Amazonning birinchi shiori "Yerning eng katta kitob do'koni" edi. U bu da'voni aytishi mumkin edi, chunki bu elektron tijorat sayti va har bir kitobni o'z javonlarida saqlashi kerak bo'lgan ko'chadagi do'kon emas. Elektron tijorat brendlarga keng assortimentdagi mahsulotlarni taqdim etish imkonini beradi, ular keyinchalik xarid qilinganidan keyin ombordan yoki turli omborlardan jo'natiladi. Mijozlar o'zlari xohlagan narsani topishda ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar.

- **Oson kirish imkoniyati.** Ko‘chadagi do‘kondan xarid qilgan xaridorlar ma’lum bir mahsulotni topishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Veb-saytga tashrif buyuruvchilar real vaqt rejimida mahsulot toifasi sahifalarini ko‘rib chiqishlari va mahsulotni darhol topish uchun saytning qidiruv funksiyasidan foydalanishlari mumkin.

- **Xalqaro kirish.** G‘isht va ohak korxonalarini o‘z do‘konlariga shaxsan tashrif buyuradigan mijozlarga sotadilar. Elektron tijorat yordamida korxonalar internetga kira oladigan har kimga sotishlari mumkin. Elektron tijorat biznesning mijozlar bazasini kengaytirish imkoniyatiga ega.

- **Kamroq xarajat.** Sof o‘yin elektron tijorat korxonalarini ijara, inventar va kassirlar kabi jismoniy do‘konlarni yuritish xarajatlaridan qochadi. Biroq, ular yuk tashish va ombor xarajatlarini qoplashlari mumkin.

- **Shaxsiylashtirish va mahsulot tavsiyalari.** Elektron tijorat saytlari tashrif buyuruvchilarni ko‘rish, qidirish va xaridlar tarixini kuzatishi mumkin. Ular ushbu ma’lumotlardan shaxsiylashtirilgan mahsulot tavsiyalarini taqdim etish va maqsadli bozorlar haqida ma’lumot olish uchun foydalanishlari mumkin. Misollar Amazon mahsulot sahifalarining “Tez-tez birga sotib olinganlar” va “Ushbu mahsulotni ko‘rgan mijozlar ham ko‘rgan” bo‘limlarini o‘z ichiga oladi.

Elektron tijoratning kamchiliklari orasida ba’zan cheklangan mijozlarga xizmat ko‘rsatish, iste’molchilar sotib olishdan oldin mahsulotni ko‘ra olmasligi yoki unga tegmasliklari va mahsulotni jo‘natish uchun kutish vaqti kiradi.

- **Cheklangan mijozlarga xizmat ko‘rsatish.** Agar mijozlar ko‘chadagi do‘konda savol yoki muammoga duch kelsa, ular yordam uchun xizmatchi, kassir yoki do‘kon menejeriga murojaat qilishlari mumkin. Elektron tijorat do‘konida mijozlarga xizmat ko‘rsatish cheklangan bo‘lishi mumkin: sayt faqat ma’lum soatlarda yordam ko‘rsatishi mumkin va uning onlayn xizmat opsiyalarida harakat qilish qiyin bo‘lishi yoki muayyan savolga javob bermasligi mumkin.

- **Cheklangan mahsulot tajribasi.** Veb-sahifadagi rasmlarni ko‘rish mahsulot haqida yaxshi tasavvurga ega bo‘lishi mumkin, ammo bu mahsulot bilan bevosita tanishishdan farq qiladi, masalan, gitara chalish, televizorning tasvir sifatini baholash yoki ko‘ylak yoki ko‘ylak kiyib ko‘rish. Elektron tijorat iste’molchilari kutganlaridan farq qiladigan va qaytarib berilishi kerak bo‘lgan mahsulotlarni sotib olishlari mumkin. Ba’zi hollarda mijoz qaytarilgan mahsulotni chakana sotuvchiga qaytarish uchun pul to‘lashi kerak. Kengaytirilgan reallik texnologiyasi mijozlarning elektron tijorat mahsulotlarini tekshirish va sinovdan o‘tkazish qobiliyatini yaxshilashi kutilmoqda .

- **Kutish vaqti.** Do‘konda xaridorlar mahsulot uchun pul to‘laydilar va u bilan uyga ketishadi. Elektron tijorat bilan mijozlar mahsulot ularga jo‘natilishini kutishlari kerak. Ertasi kuni va xatto o‘sha kuni yetkazib berish odatiy holga aylangani uchun yuk tashish oynalari qisqarayotgan bo‘lsa-da, bu bir zumda amalga oshmaydi bari-bir.

- **Xavfsizlik.** Malakali xakerlar taniqli mahsulotlarni sotishga da‘vo qiladigan haqiqiy ko‘rinishdagi veb-saytlarni yaratishi mumkin. Buning o‘rniga, sayt mijozlarga ushbu mahsulotlarning soxta yoki taqlid versiyalarini yuboradi yoki shunchaki kredit karta ma‘lumotlarini o‘g‘iraydi. Qonuniy elektron tijorat saytlari, ayniqsa, mijozlar kelajakdagi xaridlarni osonlashtirish uchun chakana sotuvchida kredit karta ma‘lumotlarini saqlaganlarida ham xavf tug‘diradi. Agar sotuvchining sayti buzilgan bo‘lsa, tahdid qiluvchilar kredit karta ma‘lumotlarini o‘g‘irlashi mumkin. Ma‘lumotlarning buzilishi chakana sotuvchining obro‘sigam ham putur yetkazishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.
2. «Экономическое обозрение», 14 ноябрь 2009. «Новая вершина узбекского Интернета», 18-Б.
3. Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech // Journal of Innovation Management. 2017. Ò. 4, 1. 4. Ñ. 45
4. The Economics of Electronic Commerce, Soon-Young Choi, Dale O. Stahl, Andrew B. Whinston, Macmillan Technical Publishing, Indianapolis, 1997.
5. Puhretmair F. Extended Decision Making in Tourism Information Systems / F. Puhretmair, H. Rumetshofer, E. Schaumlechner // Proceedings of the Third International Conference on E-Commerce and Web Technologies. – 2012. – P.57-66.
6. Расулов Д.М., Қобилов А.Ў. Электрон тижорат. Т.: ТДИУ. 2010. 180 б.
7. Брайан Халиган, Дхармеш Шах Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). - М.: «Диалектика», 2010. - С.42-143.
8. Kenjaboev A.T., Jumaniyozova M.Yu. Elektron biznes asoslari: O'quv qo'llanma, Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2008 y.
9. Chaffey D. E-business and E-commerce management (strategy, implementation and practice)- I, II, III. USA-2009. 764 pages.
10. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
11. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 14, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>

12. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учқунлари. – 2021.
13. Sirlibekov, K. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 123-131. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xss>
14. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>
15. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
16. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
17. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
18. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsa>
19. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
20. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
21. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.

SUPPORT RESULT
JOURNALS